

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

KASBIY IJTIMOIYLASHUV – BO'LAJAK O'QITUVCHI HUQUQIY IJTIMOILASHTIRISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA

Ibotov Javohir Ulug'bekovich
 Toshkent agrar universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni o'qituvchilik faoliyatiga tayyorlash tizimini huquqiy ijtimoiylashtirishda bevosita ijtimoiy-huquqiy muammolarni, ya'ni ularning o'quv jarayonidagi faoliyati, kasbiy faoliyatga ijtimoiy-huquqiy jihatdan yondashuvini takomillashtirish hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ijtimoiylashuvi jarayonida kasbiy xulq-atvorini o'zlashtirishi va pedagogik faoliyatga amaliy qo'llay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish uchun bir qancha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, ijtimoiylashtirish, omil, ijtimoiy-huquqiy, kasbiy ijtimoiylashtirish, moslashish, faoliyat, pozitsiya, muhit, ijtimoiy me'yor.

Abstract: In this article, the legal socialization of the system of preparation of future teachers for teaching activities directly addresses socio-legal problems, that is, their activities in the educational process and the socio-legal aspects of professional activity. The aim is to improve the approach and master the professional behavior of future teachers in the process of professional socialization, as well as to form the skills and qualifications necessary to practically apply them in pedagogical activities. Several suggestions and recommendations are provided.

Key words: society, socialization, factor, socio-legal, professional socialization, adaptation, activity, position, environment, social norm.

Аннотация: В данной статье правовая социализация системы подготовки будущих учителей к педагогической деятельности непосредственно затрагивает социально-правовые проблемы, то есть их деятельность в образовательном процессе, социально-правовые аспекты профессиональной деятельности, в целях совершенствования подхода и освоения профессионального поведения будущих учителей в процессе профессиональной социализации и формирования навыков и квалификации, позволяющих применять их на практике в педагогической деятельности. Даны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: общество, социализация, фактор, социально-правовой, профессиональная социализация, адаптация, деятельность, позиция, среда, социальная норма.

KIRISH

Ijtimoiylashuv jarayonini insonning butun ijtimoiy hayoti davomida hamrohi sifatida ko'rib chiqish, uning "mahsulot" tuzilishini zamonaviy tahlil qilish zarurligini belgilaydi. An'anaga ko'ra, sotsiologlar tomonidan jarayonning mazmunini individual ijtimoiy agentlar – guruhlar va institutlarning shaxs bilan o'zaro munosabatlardagi roli va o'rnini tahlil qilishga ko'proq e'tibor beriladi.

Ijtimoiylashuv jarayonini jamiyat bilan doimiy almashinuv sifatida ko'rib chiqish, bu almashinuv natijalari muammosini nazariy jihatdan yanada muhimroq qiladi. Ijtimoiy bilim, ko'nikma va malakalar majmuiga ega bo'lish yaxlit xususiyatga ega bo'lgan jarayonda erishiladi.

Ijtimoiylashuv shaxsning muayyan jamiyat va jamoaning a'zosi sifatida shakllanish jarayonida o'zaro aloqalarga kirishishi uchun zarur va yetarli bo'lgan ijtimoiy kompetensiyalarga ega bo'lishini taqozo etadi. Ushbu ishtirok individual harakatlarga ijtimoiy va shaxsiy ma'no beradigan ma'lum qadriyat va normalarni bajarish qoidalarini qabul qilishga asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

V.A. Slastenin o'z izlanishlarida o'qituvchini ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllantirish qonuniyatlarini o'rganish jarayonida uning kasbiy faoliyati tuzilmasidan tashqari funksional pozitsiyalarni ham amalga oshirishi va shu

tarzda bir qator muhim natijalarga erishilishi haqida to'xtalib o'tadi. Shuningdek, empirik materiallar to'planishi bilan kasbiy pedagogik faoliyatning yaxlit ko'rinishini faqat tizimli tahlil asosida yaratish mumkinligi aniqlanadi.

Olim o'z qarashlarida tizimli tahlil metodologiyasi pedagogik faoliyatning yaxlit o'rganish obyekti sifatida ko'rilishini nazarda tutadi. Asosiy e'tibor alohida elementlarga emas, balki faoliyat tizimini tuzadigan va ularsiz bir-biriga bog'liq bo'lgan qator munosabatlarga qaratilishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy huquqiy davlat huquq subyekti sifatida shaxsning huquqiy ijtimoiylashuvi uchun mas'uliyatni ko'proq o'z zimmasiga oladi. U fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda insonning ijtimoiy taraqqiyot talablari bilan mos keladigan huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishga intiladi. Bu maqsadlarga erishish uchun ijtimoiy-huquqiy munosabatlarni erkinlashtirish vositasiga aylangan bir qator ijtimoiy g'oyalar, loyihalar va texnologiyalar yaratilgan bo'lib, huquqiy ijtimoiylashtirish nazariyasi ushbu masala kontekstida ishlab chiqilgan.

Zero, qonun ustuvorligi obyektiv ravishda fuqarolarning mavjud ijtimoiy-huquqiy sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashish imkonini beruvchi ijtimoiylashuvi va qayta ijtimoiylashuvi mexanizmlarining mavjudligini nazarda tutadi. Bunday mexanizmlarni shakllantirish ilmiy va nazariy asoslashni talab qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchi davlat huquqiy siyosatining faol ishtirokchisi sifatida jamiyat ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishda ta'lim jarayoni ishtirokchilarining huquqlariga qat'iy rioya etishi, ularning manfaatlarini himoya qilishi, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslarini tushunishi, huquqiy munosabatlarda ishtirok etishning ijobiy tajribasini o'zlashtirishi, qonuniy xulq-atvorning shaxsiy ma'nosini anglab yetishi, ijtimoiy ahamiyatga ega huquqiy bilim va ko'nikmalarni egallashi zarur. Shaxsning ma'lum kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayoni kasbiy tajribani, professional hamjamiyat standartlari va qadriyatlarini o'zlashtirishni talab qiladi. Shaxs tomonidan muayyan kasbni egallash, kasbiy muhitga kirish va to'plangan kasbiy tajribani amalga oshirish kasbiy ijtimoiylashtirishni o'z ichiga oladi.

Kasbiy ijtimoiylashtirish – bu yosh mutaxassisning kasbni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi, kasbiy maqom ierarxiyasida o'z o'rnini topishi, ijtimoiy-professional identifikatsiya va kasbiy moslashuv hissini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Kasbiy ijtimoiylashtirishni ikki ma'noda ko'rib chiqish mumkin. Ushbu tushuncha keng ma'noda shaxsning adaptiv-integrativ xususiyatlarini rivojlantirish jarayoni (ijtimoiylashtirish jarayonining tarkibiy qismi) sifatida uning mehnat jarayoniga muvaffaqiyatli qo'shilishi va umr bo'yi professional harakatchanlikni yuqori darajada ushlab turish salohiyatini shakllantiradi. Tor ma'noda esa kasbiy ijtimoiylashtirish ma'lum bir ijtimoiy-professional guruh doirasida ko'rib chiqilishi va ma'lum bir kasbiy yo'nalishga ega bo'lishi mumkinligini anglatadi.

Kasbiy ijtimoiylashtirish – bu kasbiy sohadagi ijtimoiy xulq-atvor asosini tashkil etuvchi kasbiy jamiyatning qadriyatlari va xulq-atvor normalarining asosiy tizimini shaxs tomonidan interiorizatsiya qilish jarayoni. Ushbu ta'rif davom etayotgan jarayonning ijtimoiy mohiyatini – professional jamoa faoliyatining ijtimoiy tamoyillarini chuqur o'zlashtirishni aks ettiradi, bu esa mutaxassis shaxsining tarkibiy elementlariga aylanadi.

Kasbiy ijtimoiylashtirish o'quv jarayonida ham maqsadli, ham bir xil kasbiy jamoaga mansub odamlarning rasmiy va norasmiy sharoitlarda o'zaro munosabatlarida o'z-o'zidan amalga oshiriladi. Bunday muloqot shaxsni ijtimoiylashtirish bo'yicha asosiy jarayonning zarur elementi bo'lib, uning ta'siri mehnat faoliyati tugashi bilan to'xtamaydi, balki insonning butun ongli hayotida iz qoldiradi.

Oliy ta'lim muassasasining ijtimoiy-huquqiy muhiti murakkab tushuncha bo'lib, ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar to'plamiga asoslanadi. Ijtimoiy me'yorlar – bu odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi, jamiyatda tarixan o'rnatilgan va qabul qilingan xulq-atvor qoidalari hisoblanadi. Ijtimoiy qadriyatlar va me'yorlarning mavjudligi har qanday jamiyatning ajralmas xususiyatidir. Insoniyat taraqqiyotining ma'lum bir bosqichida odamlar birgalikda yashash uchun jamiyatning barcha a'zolariga majburiy bo'lgan xatti-harakatlar qoidalarini kelishib olishlari zarurligini tushundilar. Agar biror kishi jamiyat yoki qabila tarkibiga kirmoqchi bo'lsa, unda qabul qilingan qonunlar va jamiyatdagi xatti-harakatlar qoidalariga rioya qilishi shart bo'lgan.

O'qituvchining kasbiy roli o'ziga xosligi ta'lim faoliyati va kasbiy xulq-atvoridagi o'ziga xos xususiyatlar bilan bog'liq. Bu xususiyatlar quyidagilardan iborat: ta'lim faoliyati obyekti va uning faol subyekti bo'lish; o'ziga xos individual fazilatlar to'plamiga ega tipik shaxs; pedagogik ish vositalari, ya'ni o'qituvchining kasbiy ahamiyatli fazilatlar va shaxsiyati; o'qituvchi mehnatining natijasi ma'lum bir ijtimoiy madaniyat va tajribani o'zlashtirgan shaxsdir.

O'qituvchi har doim ma'lum bir kasbiy madaniyatning tashuvchisi sifatida ishlaydi. Bu uning kasbiy malakasi darajasini, individual va shaxsiy namoyon bo'lishning qadriyat yo'nalishlari tizimini belgilaydi. U yangi rollarni o'zlashtirar ekan, yangi ijtimoiy-madaniy vaziyatlarga kiradi, muayyan maqsadlarga erishish uchun qobiliyat,

malaka va kasbiy fazilatlarini rivojlantiradi. Natijada shaxsiyat va individuallik integratsiyasi namoyon bo'la boshlaydi. O'qituvchining kasbiy xulq-atvori ko'pincha situatsion va tarbiyaviy xarakterga ega bo'lib, u o'quvchilar, o'qituvchilar holatini, ularning ma'lum bir davrdagi munosabatlarini namoyon qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlari ushbu mavzuning ahamiyatini yanada ochib beradi: "Biz qanchalik mukammal qonunlar yaratmaylik, qanday islohotlar o'tkazmaylik, agar fuqarolarimizning huquqiy bilimi, ongi va madaniyati yetarli bo'lmasa, kutilgan natijalarga erishish mushkul bo'ladi. Huquqshunos olimlarning bundan bir necha asr avval "Huquqni anglash mas'uliyat hissini rivojlantiradi", deb aytgan hikmatli so'zlari hech qachon o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Boshqacha aytganda, Konstitutsiya va qonunlarga hurmat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat har bir fuqaroning, har bir mansabdor shaxsning hayot va faoliyat tarziga aylanmog'i kerak. Biz huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarimizni uzluksiz davom ettirishimiz zarur. Huquqiy tarbiyani maktabgacha ta'lim tizimidan boshlashimiz, bu boradagi ilk ko'nikmalar ona allasi kabi farzandlarimiz qalbidan umrbod joy olishi darkor. Konstitutsiyamiz har bir fuqaroning ongi va qalbidan chuqur joy olgan, ularning huquq va erkinliklarini to'liq kafolatlaydigan haqiqiy hayot qomusiga aylanmog'i lozim."

Jamiyatda huquqiy madaniyatning shakllanganligi yoshlarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'rni, maqsadlarni boshqarishdagi ishtiroki va mas'uliyati, yangiliklarga daxldorlik tuyg'usining o'zgarishi bilan bevosita bog'liqdir. Bu jarayon jamiyat va huquqiy davlat ravnaqi uchun qarorlar qabul qilishda ularning faollik darajasini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Islomov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: Adolat, 2007.
2. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. – T.: 2009.
3. Huquqiy yetuklik - barkamollikka eltadi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2011.
4. Saliyeva Z. Ijtimoiy pedagogika. O'quv qo'llanma. – T.: 2019.
5. Raxmanova M.Q. Ijtimoiy pedagogika. Darslik. – T.: 2022.
6. www.lex.uz

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.